

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Ольга Игоревна Лаврова, кандидат экономических наук, доцент, декан инженерно-экономического факультета УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», +375296357180, o.lavrova@bsuir.by

Аннотация. Современные коммуникационные, информационные и медийные технологии доказали свою эффективность в управлении как общественным, так и экономическим развитием большинства стран и регионов мира. В цифровой среде их значение меняется, усиливается интенсивность процессов распространения информации, трансграничного обмена и накопления огромных массивов данных в целях манипулирования поведением потребителя, освоения новых отраслевых рынков креативно-социальной направленности, кооперации и координации взаимодействия различных субъектов традиционных секторов в рамках функционирования цифровых платформ. В статье анализируются возможности использования координационных и медиатехнологий в решении ряда актуальных стратегических задач макроуровня: повышение потенциала национальной экономической системы за счет раскрытия творческого содержания труда и поиска особых методов его стимулирования, укрепления горизонтальных и кооперационных связей креативных и традиционных секторов, а также формирования положительного имиджа страны в глобальном цифровом пространстве. Обосновывается, что координировать и регулировать эти процессы, связанные с управлением медийным и информационным капиталом, должен государственный институт в форме координационного центра, занимающегося вопросами формирования и развития рынков цифровых медиа, нейросетевого прогнозирования и маркетинговых исследований, образования и досуга с учетом специфики национальной институциональной системы.

Ключевые слова: Координация, институт, цифровые медиа, креативный сектор, медийный капитал.

Введение.

Кризисные проявления в развитии мировой и национальных экономик, финансовая нестабильность и обострившиеся проблемы социального характера обусловили закономерное усиление роли государства и осознание

необходимости регулирующих воздействий практически на все стороны общественной и хозяйственной жизни. Цифровизация открыла перспективы для развития экономики данных и креативных секторов, которые имеют высокий экспортный потенциал, производительность, а также обладают инновационным и интеграционным воздействием (в частности, в форме организационных инноваций) на функционирование традиционных отраслей, таких как легкая промышленность, деревообработка и машиностроение. С позиций экономики предложения государство здесь выступает как экономический институт, обеспечивая финансовое стимулирование названных перспективных направлений в целях обновления их основного капитала либо создания новых наукоемких производств.

С позиций доминирующей на современном этапе концепции экономики спроса необходимо формирование платежеспособного потребительского спроса, который при помощи программных алгоритмов и аналитики больших данных становится более индивидуализированным и подверженным манипулятивным воздействиям. С другой стороны, платежеспособность спроса может быть обеспечена путем повышения производительности труда и роста доходов населения, чему государство как социальный институт должно способствовать, формируя мотивацию человека-работника (а не рантье, например).

И наконец, как политический институт, государство посредством идеологических и медийных инструментов обеспечивает создание положительного имиджа страны на международной арене, способствует трансформации экономического мышления населения во благо развития своей национальной экономики («подталкивает» к потреблению отечественных товаров и услуг, способствует реализации человеческого и социально-культурного капитала, тем самым препятствуя миграционному оттоку).

Таким образом, креативный сектор и медиатехнологии необходимо задействовать при формировании не только текущей макроэкономической политики, нацеленной на скоординированное движение к стратегической цели, но и в реализации функций государства как суперинститута развития в современном глобальном цифровом пространстве. В этом и состоит ключевая проблематика настоящего исследования.

Методы и материалы.

В исследовании применяются методы теоретического критического и системного анализа, синтеза, используются статистические методы оценки количественных данных и осуществляется их межстрановое сопоставление (компаративный анализ), делаются обобщающие выводы в соответствии с

положениями современной политэкономии, кейнсианской и институциональной экономических теорий.

Методология в данной работе базируется на подходах и принципах, используемых автором в своих предыдущих исследованиях [1], при этом вопросы теории, способов и механизма экономической координации, разработанные Париновым С. И. [2], учитываются как существенные характеристики и основы в процессе применения соответствующих технологий на макро- и международном уровне.

В исследовании использованы статистические данные ЮНКТАД [3] относительно внешнеторговых потоков продукции креативного сектора. К креативным товарам отнесены 197 позиций, укрупненно представленные в разрезе 7 категорий: ремесленное производство, аудиовизуальные товары, дизайн, новые медиа (включая видеоигры), музыка, издательское дело, а также предметы изобразительного искусства (антиквариат, живопись, фотография и скульптура). Креативные услуги объединены в 6 групп:

- реклама, маркетинг, архитектура;
- аудиовизуальные услуги;
- исследования и разработки;
- ИТ-услуги;
- информационные услуги;
- услуги в области культуры и отдыха.

Результаты.

Огромные массивы данных, собираемые в цифровом пространстве, используются в различных целях, одной из которых является стремление крупных цифровых компаний закрепить свое монопольное положение на мировых рынках, в том числе путем манипулятивного воздействия на поведение потребителя. Предпочтения потребителя ограничены уровнем предельной полезности, поэтому единственным способом нарастить продажи и увеличить прибыль является воздействие на ментальное здоровье и эмоции человека, готового заплатить более высокую цену за товар, выбранный для потребления по субъективным критериям.

Однако есть и другие роли человека, которые активно эксплуатируются в современной системе глобальных экономических отношений. В соответствии со стадиями воспроизводственного процесса человек вступает в экономические отношения не только как потребитель, но и как работник со своим спектром интересов, среди которых помимо роста доходов все большую значимость приобретают условия труда и другие нематериальные стимулы (статус, творческое содержание работы, возможность профессионального роста). Поэтому креативный сектор является важнейшим источником

повышения производительности труда, накопления человеческого и социального капитала. В Республике Беларусь такими перспективными видами деятельности являются связанные кооперационными связями с отраслями легкой промышленности услуги дизайна, а также производство видеоигр с огромным потенциалом создания и реализации идеологического и воспитательного контента.

Развитые страны активно вовлекают данную категорию работников в процессы международного разделения труда, усиливая миграционные и пространственные диспропорции, поскольку большая часть людей творческих профессий концентрируется в столицах и крупных городах – культурных центрах, расположенных в экономически благополучных и перспективных регионах. По данным NCSSES (США) за 2019 год удельный вес STEM-специалистов иностранного происхождения, работающих на постоянной основе в США и имеющих степень бакалавра и выше, составил почти 23 %, при этом большая часть из них имеет степень магистра (38 %) и даже доктора наук (45 %) [4]. Доля иностранцев с докторской степенью, занятых в академической сфере, также весьма высокая – 33 % всех STEM-профессоров, что закрепляет позиции США в качестве основного реципиента научных кадров со всего мира. Большинство из них являются уроженцами Китая (24 %) и Индии (15 %), выезжающими за границу с целью защиты диссертации и последующего трудоустройства там по полученной специальности.

Новые цифровые медиа и основанные на них координационные и коммуникационные технологии являются важнейшим фактором, влияющим на результаты распределения традиционных ресурсов (труда и капитала), а также степень их мобильности. Считается, что проблема информационной асимметрии решается более эффективно в рамках рыночных структур, поскольку данные с фондовых рынков служат предиктивной аналитикой для оценки процессов, происходящих в реальной экономике. Однако на индикаторы биржевых торгов оказывают воздействие медиатехнологии, искажающие ценовые сигналы по причине использования спекулятивных стратегий, основанных на формировании нестабильности фондовых рынков. Существует ряд исследований, описывающих механизмы и последствия влияния контента социальных сетей на функционирование ценового механизма фондового рынка [5].

Можно сделать вывод, что в мировой экономической системе осуществляется контроль и координация не только финансового, но и медийного капитала фактически из одного центра. Экспорт аудиовизуальных услуг развитых стран в 6 раз превышает объем соответствующего показателя у развивающихся государств. В экспорте информационных услуг доля

развитых стран еще выше – более 92 % в 2022 году (из них США принадлежит 19,4 % мирового рынка) [3].

В структуре экспорта креативных услуг лидируют ИТ-услуги, а также исследования и разработки (41 % и 31 % соответственно, см. рисунок 1), которые обладают высокой добавленной стоимостью и возможностями наращивания внешнеторгового оборота, имеют сильные кооперационные связи с высокотехнологичными традиционными и инновационными отраслями экономики.

Рисунок 1. – Структура экспорта креативных услуг в 2022 г.

Источник. Разработка автора на основе [3]

Креативные отрасли служат инструментом «мягкой» силы в мировой политике и международных экономических отношениях, формируя имидж страны и обуславливая интенсивность входящих потоков ПИИ, мобильность товарных и трудовых ресурсов. Так, применяя семантический анализ тональности и эмоциональной окраски новостных текстов и сообщений в СМИ, российские авторы в работе [6] показали, что негативный новостной фон коррелирует и даже является фактором уменьшения внешнеторгового оборота России со странами ЕС, начиная с 2014 года.

В условиях совпадения частных интересов по дестабилизации мировых фондовых рынков при параллельном развитии цифровых платформ, возникла потребность государственного регулирования самого медийного капитала, входящих и исходящих информационных потоков, поддерживающих функционирование национальной экономики, включая рост потребления отечественных товаров и услуг [7]. В белорусской институциональной системе с централизованным воспроизводством капитала целесообразно создание

единого координационного центра, использующего возможности креативного сектора в части аналитики больших данных и нейросетевого прогнозирования, а также установления горизонтальных связей и коммуникаций между различными субъектами белорусской экономики. Такими направлениями в работе центра могут быть:

- образовательные услуги (в части реализации молодежной политики);
- информационные и консультационные услуги (экспертиза проектов, технологическое прогнозирование);
- организация досуга и развлечений в виртуальной среде (разработка видеоигр патриотического содержания);
- медиаконтент в сети интернет, в социальных сетях (формирование солидарности и социального капитала).

Обсуждение.

В научной литературе эта проблематика пока еще слабо изучена. Тем не менее можно обозначить тренд на расширение регулирующей функции государства и позиционирование его как суперинститута развития, воспроизводимого в современной экономике, основанной на данных и искусственном интеллекте. Полагаем, что переход на алгоритмическое регулирование с использованием координационных и медиатехнологий, позволит выстроить правильную макроэкономическую политику, в соответствии с которой будут задействованы эффективные инструменты, учитывающие особенности институциональной системы того или иного типа.

Заключение.

В результате исследования поставленной научной проблемы показано, что с учетом новых реалий современного цифрового мира должны быть пересмотрены принципы государственного регулирования с позиций справедливости, эффективности и согласованности общественных и частных интересов. Это потребует иерархической организации процесса регулирования в формате наличия координационного центра, использующего продукты креативных секторов (рынков) и медийный капитал. Их функционирование должно осуществляться в рамках скоординированного и целенаправленного развития институциональных подсистем государства (экономической, социальной, политической), что позволит уменьшить асимметрию информации и избежать конфликта целей и мотивов всех заинтересованных сторон.

Литература.

1. Лаврова, О. И. Воздействие информационных и медиатехнологий на трансграничную мобильность капиталов / О. И. Лаврова // BIGDATA и анализ высокого уровня = BIGDATA and Advanced Analytics : сб. науч. ст. X Междунар. науч.-практ. конф. (Республика Беларусь, Минск, 13 марта 2024 года). В 2 ч. Ч. 2 / редкол. : В. А. Богуш [и др.]. – Минск : БГУИР, 2024. – С. 47 – 53.
2. Сегментация экономической науки и проблемы синтеза : сборник материалов IV Октябрьской международной научной конференции по проблемам теоретической экономики, 19–20 октября 2022 г. / под ред. А. А. Мальцева, О. А. Славинской. – СПб: Алетейя, 2024. – С. 384 – 411.
3. UNCTAD. DataCentre. – URL: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/> (дата обращения 10.11.2024).
4. Science and Engineering Indicators // National Center for Science and Engineering Statistics [Electronic resource]. – 2024. – Mode of access: <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20212/participation-of-demographic-groups-in-stem#foreign-born-workers-in-stem>. – Date of access : 25.09.2024.
5. Fan, R. Social media and price discovery: The case of cross-listed firms / R. Fan, O. Talavera, V. Tran // The Journal of Financial Research. 46. – 2023. – № 1. – P. 151 – 167.
6. Федорова, Е. А. Влияние новостного освещения России в СМИ на экспортно-импортную деятельность / Е. А. Федорова, С. О. Мусиенко, И. С. Демин, Ф. Ю. Федоров, Д. О. Афанасьев // Вопросы экономики. – 2019. – № 8. – С. 30 – 44.
7. Media Effects: Across and Between Cultures / Н. Bonfadelli // The International Encyclopedia of Media Effects. – John Wiley & Sons, Inc, 2017.